

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

Формування облікової політики в банках України

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан розвитку банківської системи України характеризується збільшенням процесів глобалізації міжнародного ринку капіталу. Це зумовлює проведення певних перетворень у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в Україні, які включають здійснення комплексу заходів для забезпечення адекватності бухгалтерського обліку міжнародним принципам і стандартам, тобто розвиток нової облікової політики як на державному рівні, так і на рівні окремого банку. Оскільки банки є найважливішою ланкою української економіки та складовою грошово-кредитної системи, відчують на собі весь спектр впливу як макроекономічної ситуації у країні, так і державних заходів регулювання, то розробка облікової політики для них є найважливішим і складним завданням.

Метою дослідження є: узагальнення теоретичних розробок науковців та розроблення пропозицій, спрямованих на формування та розвиток облікової політики банків України.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результати дослідження. Науково обгрунтовано та сформульовано уточнене визначення поняття «облікова політика». Авторське трактування відображає практичну сутність облікової політики, виходячи з сучасних тенденцій її розробки. Запропоновано класифікацію цілей облікової політики з урахуванням актуальних напрямів досліджень, перспектив розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності у процесі їх зближення з МСФЗ. Запропонований алгоритм методики формування облікової політики, яка заснована на пріоритеті мети фінансової звітності.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності банків.

Висновки за статтею. На підставі дослідження існуючих підходів до тлумачення облікової політики встановлено, що за наявності великої кількості альтернативних думок, сьогодні все ще немає єдиної та вичерпної відповіді на питання про зміст досліджуваного поняття. Запропоновано уточнене визначення поняття «облікова політика», що враховує системний підхід до формування фінансової інформації при побудові облікової політики, відповідність облікової політики конкретним цілям та нормам законодавства. Запропоновано варіант класифікації цілей облікової політики. На основі чотирьох критеріїв виділено групи цілей облікової політики. Систематизація елементів облікової політики дозволила запропонувати новий підхід до процесу формування облікової політики,

що ґрунтується на пріоритеті мети фінансової звітності, що відповідає міжнародній практиці бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, банк.

PETRAKOVSKA O.V.

Formation of accounting policy in banks of Ukraine

Relevance of the research topic. The current state of development of the banking system of Ukraine is characterized by an increase in the processes of globalization of the international capital market. This necessitates the implementation of certain transformations in accounting and financial reporting in Ukraine, which include the implementation of a set of measures to ensure the adequacy of accounting to international principles and standards, that is, the development of a new accounting policy both at the state level and at the level of an individual bank. Since banks are the most important link of the Ukrainian economy and a component of the monetary and credit system, they feel the full range of influence of both the macroeconomic situation in the country and state regulatory measures, so the development of accounting policy is the most important and difficult task for them.

The purpose of the study is: generalization of the theoretical developments of scientists and the development of proposals aimed at the formation and development of the accounting policy of Ukrainian banks.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparison, the method of summarizing data, the research is based on a systematic approach to the considered problems, the study of their relationship and development.

Research results. A refined definition of the concept of «accounting policy» has been scientifically substantiated and formulated. The author's interpretation reflects the practical essence of accounting policy, based on modern trends in its development. A classification of the goals of the accounting policy is proposed, taking into account the current directions of research, prospects for the development of accounting and financial reporting in the process of their convergence with IFRS. The algorithm of the proposed method of forming the accounting policy, which is based on the priority of the goal of financial reporting, contains the stages of the development of the accounting policy.

Field of application of results. In the field of economic sciences and in the practical activity of banks.

Conclusions according to the article. On the basis of the study of existing approaches to the interpretation of accounting policy, it was established that, in the presence of a large number of alternative opinions, there is still no single and comprehensive answer to the question of the content of the studied concept. A refined definition of the concept of «accounting policy» is proposed, which takes into account the systematic approach to the formation of financial information when building the accounting policy, the compliance of the accounting policy with specific goals and legislation. A variant of the classification of the goals of the accounting policy is proposed, which includes the goals of accounting and the goals of financial reporting, systematized according to various classification features. Based on four criteria, groups of accounting policy goals are selected. The systematization of accounting policy elements made it possible to offer a new approach to the process of accounting policy formation, which is based on the priority of the goal of financial reporting, which corresponds to the international practice of accounting and financial reporting.

Keywords: accounting policy, accounting, bank.

Постановка проблеми. Прийняття ефективних управлінських рішень можливе при наявності релевантної інформації, що формується в рамках обліково-аналітичної системи банків на основі раціонально сформованої облікової політики (далі – ОП). Облікова політика – це найважливіший інструмент ефективного управління та довгострокового розвитку банків, що дозволяє змодельова-

ти обліковий процес, виходячи з обраної та реалізованої стратегії розвитку банків. Банкам потрібна ОП, яка здатна забезпечити високу достовірність та інформативність звітних даних, баланс інтересів різних груп користувачів звітності, мінімізацію оподаткування та низку інших завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стосовно формування ОП на сьо-

годнішній день більш опрацьовані для промислових підприємств. Проте системного підходу не розроблено. Щодо банків, то значний внесок у вирішення актуальних проблем формування ОП внесли О.А. Андренко, О.С. Мордовцев [1], В.І. Варцаба, К.С. Машіко [2], Н.Б. Литвин [3], Г.І. Сп'як [7] і М. Чмута [8] та інші.

Не применшуючи цінності отриманих результатів, необхідно відзначити недостатність комплексних досліджень щодо ОП у банківському секторі України.

Теоретичні, методичні та організаційні питання ОП банку залишаються актуальними та недостатньо дослідженими. Цим визначається потреба вивчення нормативно-правового регулювання ОП, обґрунтування та розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регламентують ОП, дослідження практики формування ОП.

Таким чином, здійснені економічні перетворення, підвищення ролі бухгалтерського обліку, як бази прийняття управлінських рішень, необхідність вироблення методології постановки системи обліку в банках, що мінімізує ймовірність перекручення фінансових показників, що враховує специфіку діяльності та забезпечує задоволення інтересів користувачів фінансової інформації, зумовили актуальність дослідження щодо розробки формування ОП в банках України.

Метою статті є: узагальнення теоретичних розробок науковців та розроблення пропозицій, спрямованих на формування та розвиток ОП банків України.

Виклад основного матеріалу. В умовах фінансової нестабільності ОП відіграє велику роль в управлінні банком, тому її формуванню та реалізації приділяється все більша увага. ОП знаходить своє відображення в реалізації, як фінансової політики, так і стратегії банку загалом. ОП сприяє ефективному розподілу та використанню економічних ресурсів банку, залученню довгострокових ресурсів та виробленню цільових установок.

Кожен банк розробляє та затверджує ОП, яка повинна включати документи, що відображають особливості діяльності кожного банку, а також масштабність виконуваних банком операцій, умови діяльності його філій та відділень.

Розробка ОП – складний багатоетапний процес, значення якого велике. Автоматичне дублювання ОП від одного звітного періоду до іншого

не тільки неефективне, а й небезпечне, оскільки господарська ситуація, що змінилася, зрушення у зовнішньому та внутрішньому середовищі банку здатні стати причиною погіршення фінансового стану банку, якщо ОП не коригується.

Банки України розвиваються у досить жорстких конкурентних умовах, що склалися між банками – партнерами, між банками та небанківськими фінансовими посередниками. Вижити в умовах конкурентної боротьби здатні лише ті, які використовують у своїй діяльності новітні та ефективні технології управління, що сприяють розвитку банківського бізнесу.

Кардинальні перетворення, що здійснюються в бухгалтерському обліку в рамках його відповідності міжнародним стандартам, вимагають від банківського сектора чимало зусиль щодо розробки нових методологічних підходів та організації обліку основних видів банківської діяльності.

Проблема побудови обліку у кожному конкретному банку полягає у встановленні такої сукупності правил, реалізація яких забезпечила б максимальний ефект від ведення обліку. При цьому під ефектом у цьому випадку розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її достовірність, доступність та корисність для широкого кола зацікавлених користувачів.

Необхідно забезпечити цілісність системи бухгалтерського обліку в банку, що можливо лише у разі формування ОП, так як вона охоплює всі аспекти облікового процесу.

Перелік питань, що регулюються сьогодні ОП, повинен доповнюватися та уточнюватися в міру розвитку та вдосконалення системи бухгалтерського обліку, розвитку інформаційних технологій, розвитку банківського сектора, диверсифікації послуг, що надаються, та розвитку економіки в цілому.

ОП слід оформляти як комплекс взаємозалежних документів, кожен із яких є її невід'ємною частиною та затверджується у порядку, визначеному для облікової політики загалом.

Документи мають будуватися на єдиних методологічних, структурних, змістовних принципах, і розробка кожного з них не може бути відірвана у часі чи з інших характеристик від розробки всього комплексу. При цьому коригування одного з документів з великим ступенем ймовірності вимагатиме коригування інших.

Взаємозв'язок документів, що формують ОП, зобов'язує банки виробити оптимальну схему розроб-

ки цих документів, тобто схему, що дозволяє врахувати всі особливості діяльності банків та коригувати процес розробки з найменшими втратами часу.

На даний час актуальними питаннями є осмислення сутності ОП. Незважаючи на сформовану нормативну базу та багаторічну історію застосування ОП, думки авторів щодо значення та доцільності її практичного використання досі не є однозначними.

В теорії бухгалтерського обліку відсутнє єдине, чітке трактування поняття «облікова політика». Для більш глибокого дослідження сутності цього поняття потрібно провести оцінку відповідних положень чинних законодавчих та нормативно-правових актів, накопичених результатів наукових праць щодо визначення ОП (табл. 1).

Аналіз опублікованих досліджень, присвячених ОП, показав, що в спеціальній літературі практично відсутні публікації, присвячені методичним рекомендаціям процесу її розробки в банківському секторі. Наявні публікації можна розділити на 3 групи, що відрізняються глибиною підходу авторів до вивчення питання.

До першої групи входять навчальні посібники, підручники, в яких наводиться загальне поняття ОП. В них наводиться визначення ОП відповідно до МСБО, або законодавчого чи нормативно-правового акту. Теоретичні аспекти поняття «облікова політика» не розглядаються.

До другої групи відносяться науково-практичні публікації.

В таких роботах:

Таблиця 1. Підходи до трактування терміну «облікова політика»

Підходи до трактування терміну «облікова політика»	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6]	Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України [5]	В.І. Варцаба, К.С. Машіко [2]	МСБО 8 [4]	Н.Б. Литвин [3]	Г.І. Спаяк [7]	О.А. Андренко, О.С. Мордовцев [1]	І.М. Чмутова [8]
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності	+							
сукупність принципів, методів і процедур, що використовується банком для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності		+						
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються банком для складання та подання фінансової звітності			+		+			
конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності				+				
складова системи управління банком, зокрема, організації інформаційного забезпечення банківського менеджменту						+		
сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, які використовує банк для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності							+	
сукупність базових теоретичних положень, у тому числі принципів, методів і процедур, що затверджені Правлінням банку та використовуються бухгалтерією банку для організації та здійснення обліку, складання та подання фінансової звітності								+

Джерело: сформовано автором на основі [1,2,3,4,5,6,7,8]

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

1) наводиться визначення ОП у відповідності до законодавчого чи нормативно – правового документа;

2) визначення ОП у відповідності до законодавчого чи нормативно – правового документа коригується відповідно до цілей та змісту підходів до формування ОП;

3) формуються альтернативні визначення ОП.

У третій групі робіт дослідники пропонують вирішення окремих проблем бухгалтерського обліку у межах можливостей ОП.

Виявлені в процесі дослідження обмеження, властиві наявним трактуванням ОП, відсутність у них сутнісних характеристик ОП стримують як процес пізнання досліджуваної категорії, так і процес формування ОП відповідно до поставлених цілей.

Вважаємо, що уточнене визначення поняття «облікова політика» повинно враховувати системний підхід до формування фінансової інформації при побудові ОП, відповідність ОП конкретним цілям та нормам законодавства.

Основні складові ОП банку визначені у Положенні про організацію бухгалтерського обліку в банках України (рис. 1).

ОП банків характеризується наявністю наступних проблем:

1) відсутність обдуманих цілей формування ОП, що характеризує багато в чому формальне ставлення до неї. Причиною такого підходу є недооцінка наслідків і можливостей ОП, у тому числі як інструменту моделювання картини фінансового стану банку, що подається в бухгалтерській звітності;

Вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку (фінансової звітності), змісту основних облікових концепцій на різних етапах історичного розвитку бухгалтерського обліку дозволило зробити висновок про різноманітність цілей ОП. Визнання певних цілей ОП сприятиме розумінню значення обліку, що дозволить сформулювати обґрунтовані практичні рекомендації та призведе до вдосконалення облікової діяльності у банках загалом, зробить її більш послідовною.

Рисунок 1. Основні складові ОП банку

Джерело: сформовано автором на основі [5]

У міру розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку (фінансової звітності) критерії класифікації, групи, види цілей у групах можуть змінюватися та доповнюватися.

Пропонуємо варіант класифікації цілей ОП на основі наступних ознак: за рівнем формування (міжнародні, національні); за характером інтересів (зовнішні, внутрішні), за функціональною спрямованістю (організаційні, методичні) та інформаційною спрямованістю (економічні, соціальні).

2) формування ОП банків переважно здійснюється в умовах відсутності комплексного підходу, що не дозволяє отримати максимальний ефект від функціонування облікової системи, а також свідчить про недостатній розвиток процесу формування ОП і передбачає потенціал її вдосконалення.

На основі вивчення науково-практичних публікацій, а також існуючої практики побудови ОП банків обґрунтовано необхідність досліджень етапів розробки ОП.

Для вдосконалення ОП та її зближення з підходами, закладеними у МСФЗ, запропоновано організувати процес формування ОП на основі мети фінансової звітності, систематизуючи її елементи в ієрархічному порядку згідно з етапами розробки ОП:

1) формування основ ОП (мета фінансової звітності; склад і структура фінансової звітності; сукупність об'єктів бухгалтерського обліку (елементів фінансової звітності); трактування, угруповання у бухгалтерському обліку, види облікової оцінки, які застосовуються; завдання бухгалтерського обліку та фінансової звітності; принципи ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності);

2) вибір сукупності взаємозалежних засобів та операцій з упорядкування та контролю даних, що надходять у певному нормативно – правовому, програмному, організаційному середовищі;

3) формування комплексу методів, правил та альтернатив, що використовуються для обробки наявних даних.

Висновки

У процесі дослідження отримані такі найбільш суттєві результати:

1. На підставі дослідження існуючих підходів до тлумачення ОП встановлено, що за наявності великої кількості альтернативних думок, сьогодні все ще немає єдиної та вичерпної відповіді на питання про зміст досліджуваного поняття. Авторська ін-

терпретація ОП розкриває основну роль облікової політики в управлінні процесами формування фінансової інформації, що орієнтує її на постановку та досягнення певної інформаційної цілі.

2. Доведено, що з розвитком ринкової економіки та ускладненням банківської діяльності роль ОП у системі управління банком зростатиме, та її структура буде диверсифікуватися.

3. На базі аналізу теорії та практики бухгалтерського обліку (фінансової звітності), змісту основних облікових концепцій та нормативно – правових документів у галузі бухгалтерського обліку та фінансової звітності автором обґрунтовано необхідність цільового підходу до ОП на сучасному етапі розвитку бухгалтерського законодавства. Запропоновано варіант класифікації цілей ОП, що включає цілі бухгалтерського обліку та цілі фінансової звітності, систематизовані за різноманітними класифікаційними ознаками. Цільовий підхід до ОП відповідає МСФЗ та дозволяє розробити ОП, орієнтовану на різнобічні потреби користувачів фінансової інформації.

4. Систематизація елементів ОП дозволила запропонувати новий підхід до процесу формування ОП, що ґрунтується на пріоритеті мети фінансової звітності, що відповідає міжнародній практиці бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Список використаних джерел

1. Андренко О. А., Мордовцев О.С. Механізм формування облікової політики банків. Комунальне господарство міст, 2017, випуск 138. С. 57 – 62
2. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах) : Навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. 184 с.
3. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): підручник. [2-ге вид., доп. і перероб.]. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 676 с.
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text
5. Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України: постанова Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 р. (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text>
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996–XIV (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

7. Спяк Г. І. Облікова політика в управлінні банком: організаційно – методичний аспект. Наукові записки. Серія «Економіка». Випуск 17. 2011. С. 392–397

8. Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 360 с.

References

1. Andrenko O. A., Mordovtsev O.S. Mekhanizm formuvannya oblikovoyi polityky bankiv. Komunal'ne hospodarstvo mist, 2017, vypusk 138. S. 57 – 62

2. Vartsaba V.I., Mashiko K.S. Oblik u bankakh (u tablytsyakh i skhemakh) : Navch. posibnyk. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 2016. 184 s.

3. Lytvyn N. B. Finansovyy oblik u bankakh (u konteksti MSFZ): pidruchnyk. [2–he vyd., dop. i pererob.]. K.: «Tsentр uchbovoyi literatury», 2017. 676 s.

4. Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 8 «Oblikovi polityky, zminy v oblikovykh otsinkakh ta pomylky» vid 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text

5. Polozhennya pro orhanizatsiyu bukhhalters'koho obliku v bankakh Ukrainy: postanova Pravlinnya NBU № 75 vid 04.07.2018 r. (iz zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text>

6. Pro bukhhalters'kyi oblik ta finansovu zvitnist' v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996–XIV (iz zminamy ta dopovnennyamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

7. Spyak H. I. Oblikova polityka v upravlinni bankom: orhanizatsiyno – metodychnyy aspekt. Naukovi zapysky. Seriya «Ekonomika». Vypusk 17. 2011. S. 392–397

8. Chmutova I. M. Finansovyy oblik u bankakh : navchal'nyy posibnyk dlya studentiv napryamu pidhotovky 6.030508 «Finansy i kredyt». Kh. : KhNEU im. S. Kuznetsya, 2015. 360 s.

Дані про автора

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about the author

Olena Petrakovska,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

ЗОРИНА О.А.

Маржинальний аналіз як важливий інструмент прийняття управлінських рішень

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах перед підприємствами в умовах динамічного розвитку економіки все більшого значення набуває завдання прийняття ефективних управлінських рішень. Важливу роль при обґрунтуванні управлінських рішень відіграє маржинальний аналіз або аналіз беззбитковості. Даний аналіз дозволяє пов'язати виробничу діяльність, ділову активність із фінансовими результатами, визначити точку беззбитковості, за якої підприємство не зазнає збитків.

Метою дослідження є: обґрунтування необхідності маржинального аналізу для забезпечення моделювання фінансових результатів, оптимізації їх розміру, здійснення управління витратами з метою підвищення ефективності господарської діяльності виробничих підприємств.

Методи дослідження. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування та узагальнення як загально логічні методи наукового пізнання застосовано для обґрунтування можливості формування показників маржинального доходу. Застосування економіко–математичних методів стало базою визначення відповідності вітчизняної системи аналізу доходів і витрат вимогам управління.

Результати дослідження. У статті розглядається необхідність проведення маржинального аналізу на підприємствах з метою прогнозування фінансових результатів, виходячи з передбачуваного стану витрат, а також визначення обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності суб'єктів господарювання.